

Ж.Т. Тощенко¹

ЭВОЛЮЦИЯ ИДЕЙ О РАБОЧЕМ КЛАССЕ В ТВОРЧЕСТВЕ Ф. ЭНГЕЛЬСА*

Ключевые слова: *Энгельс, рабочий класс, пролетариат, социальное положение рабочего класса, политическая его организация, социальное расслоение.*

В 1845 г. 25-летний Фридрих Энгельс подготовил и издал свою работу «Положение рабочего класса в Англии», ставшую классическим научно-обоснованным примером анализа социального положения, работающего на капиталистическом производстве населения. Это была плодотворная попытка ответить на вопрос – а что собой представляет нарождающийся и формирующийся рабочий класс, каковы его заботы, устремления, проблемы. И есть ли у него понимание своего места в историческом развитии такой передовой капиталистической страны, как Англия? Примечательна его аргументация по определению объекта исследования. Во-первых, он подчеркнул, что взялся эту проблему, чтобы дать ее анализ, исходя из двух основных причин. Одна из них – рабочий класс Англии в это время олицетворял классические формы своего места в системе капиталистического производства по сравнению с другими европейскими странами. Другая причина – это тесное и непосредственное

включение в жизнь этих слоев населения, постоянное общение с ними, что дало ему основание заявлять о его знании реального положения рабочих (Энгельс, 1955. Т. 2. С. 236). Во-вторых, он аргументированно доказал, что в таком анализе нельзя ограничиваться рассмотрением проблем только рабочих промышленности, что эта проблема актуальна и для других отраслей, как горнодобывающее и сельскохозяйственное производство. Кстати, именно анализ сельскохозяйственного пролетариата служит аргументом против тех критиков марксизма, которые упрекали и Маркса и Энгельса в недостаточном и даже полном игнорировании сельского пролетариата, обвиняя их даже в пренебрежении этой группы эксплуатируемого населения.

Важной и принципиальной особенностью этого труда стал тот факт, что до этого времени существовали другие подходы (и это подчеркивал Энгельс): сначала придумывалась какая-то теория или концепция и под нее подбира-

¹ *Тощенко Жан Терентьевич*, член-корреспондент РАН, доктор философских наук, профессор, научный руководитель социологического факультета Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), главный научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН, Москва, Россия (zhantosh@mail.ru). Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №18-18-00024.

* **Цитирование:** Тощенко Ж.Т. (2021). Эволюция идей о рабочем классе в творчестве Ф. Энгельса // Вопросы политической экономики. № 1 (25). С. 45-52.

DOI: 10.5281/zenodo.4666066 (<https://zenodo.org/record/4666066>)

лись те или иные сведения или факты. Энгельс претендовал на другое – он анализировал реальную повседневную жизнь рабочих во всем ее многообразии и именно на этой основе строил свои обобщающие выводы (Энгельс, 1955. Т. 2. С. 238).

Характеризуя положение рабочего класса, Энгельс не ограничился констатацией – он дал характеристику отношений буржуа к рабочим. Конечно, современный рабочий класс не такой, каким он был в середине 19 века, как и условия его функционирования в структуре капиталистической экономики. Но принципы взаимоотношений между классом эксплуататоров и классом эксплуатируемых не изменились. Энгельс, с одной стороны, доказал, как капиталисты всех мастей и разновидностей игнорируют униженное состояние и скрывают различные формы эксплуатации, с другой, немало сил отдают тому, чтобы убедить рабочих, что они имеют преимущества перед другими слоями населения, особенно по сравнению с сельскими жителями, что их положение улучшается постоянно и поэтому никаких серьезных претензий со стороны рабочих не может быть (Энгельс, 1955. Т. 2. С. 240). Именно эта черта характерна и для современных капиталистов, которые ищут (и находят) некоторые средства для поиска компромисса, без потери своей выгоды и своей прибыли, в то же время не устают говорить о том, как они заботятся о работающих на их производстве.

Следующим принципиально новым шагом в интерпретации роли и значимости рабочего класса следует, на наш взгляд, отметить совместный с К. Марксом труд «Манифест Коммунистической партии», в котором реализована задача вооружения нарождающегося рабочего движения научно-обоснован-

ной программой действия, без которой, по мнению ее творцов, невозможно освобождение рабочего класса и строительства нового справедливого общества, отражающего интересы не только рабочего класса, но и всех трудящихся. В предисловии к русскому изданию в 1882 г. (первое издание на русском языке было осуществлено Бакуниным в 1869 г.) они писали: «Задачей «Коммунистического Манифеста» было провозгласить неизбежно предстоящую гибель современной буржуазной собственности» (Маркс, Энгельс, 1959. С. 8). По сути, «Манифест» явился первым программным документом научного коммунизма. По мнению В.И. Ленина, «в этом произведении с гениальной ясностью и яркостью обрисовано новое миросозерцание, последовательный материализм, охватывающий и область социальной жизни, диалектику, как наиболее всестороннее и глубокое учение о развитии, теорию классово-борьбы и всемирно исторической революционной роли пролетариата, творца нового коммунистического общества» (Ленин, 1969. Т. 26. С. 48). Именно это достижение революционной мысли стало фундаментом для деятельности многочисленных отрядов социалистического движения не только в 19, но и в 20 веке. Также оно сохраняет свою актуальность и в 21 столетии, и не по букве, а по духу, по тем принципиальным положениям, которые не стареют многие годы. Это положение – о научной основе революционной теории – было использовано многими компартиями в мире, в том числе и в России, когда Ленин провозгласил необходимость внесения в рабочее движение научной теории, доведения ее смысла до широких масс пролетариата, понимания им своей роли и исторического предназначения.

Однако вскоре Энгельс пришел к убеждению, что самой по себе теории было недостаточно. Требовалась организация для воплощения этих идей в жизнь. Ведь даже «Манифест Коммунистической партии» создавался в условиях существования тайной организации «Союз коммунистов», не имеющей публичного выхода на общественную жизнь и ведущую скрытую деятельность. Но после выхода впервые в 1848 г. на немецком языке Манифеста Коммунистической партии этот документ уже в 1850-е годы был издан, выдержал более двенадцать изданий на основных европейских языках, что стало основой создания не только скрытых, но и легальных организаций коммунистического толка. Этот процесс ускорился в результате первого кризиса капиталистической экономики в 1857-1859 гг. Уже в начале 1860-х годов стало ясно, что надо переходить к следующему этапу – созданию международной организации коммунистов, которая бы объединила их усилия по реализации целей, провозглашенных в Коммунистическом манифесте. Это время можно назвать следующим этапом в развитии и реализации идей Энгельса, их превращением в реальную революционную деятельность. Собравшееся 28 сентября 1864 г. в Лондоне провозгласило создание международной организации коммунистов, которая вошла в историю как Первый Интернационал. Затем последовали ее конгрессы, на которых вырабатывались стратегия борьбы за свои права, вплоть до вооруженной борьбы. Эта идея особенно ярко прозвучала на 3 конгрессе в 1868 г. Вскоре реальная жизнь подтвердила возможность осуществления этой идеи – произошло такое знаменательное событие как Парижская коммуна. Ее существование высоко оценили Маркс и Энгельс, подчеркнув в предисловии к

немецкому изданию «Манифеста Коммунистической партии» 24 июня 1872 г., что «впервые политическая власть в продолжении двух месяцев находилась в руках пролетариата». Вместе с тем, они подчеркнули и ее уроки – «рабочий класс не может просто овладеть государственной машиной и пустить в ход для своих собственных целей» (Маркс, Энгельс, 1959. С. 6). Все это позволяет сделать вывод, что проблемы организации рабочего и коммунистического движения заняли значительное место в деятельности Энгельса, начиная с первых попыток создания революционных партий, движений, различного рода обществ. Это стремление к организации объединения социалистических и коммунистических партий и организаций поддерживалось Энгельсом и при создании 11 Интернационала, учреждение которого состоялось в 1889 г. в Париже.

Энгельс, как и Маркс, неоднократно подчеркивали, что происходящие изменения в капиталистическом обществе постоянно ставят вопросы учета новых особенностей развития и, соответственно, характеристики рабочего движения, которое не остается неизменным. Они неоднократно заявляли, что некоторые положения «Манифеста Коммунистической партии» устаревают (Маркс, Энгельс, 1959. С. 6). И если в Манифесте не было слов о расслоении рабочих как класса, то постепенно возникают размышления о том, что в их рядах начал формироваться такой слой как рабочая аристократия. Под ней они понимали прослойку рабочих, которых буржуазия подкупает за счет сверхприбылей, получаемых в результате перераспределения в ее пользу части национального дохода. По мнению Энгельса, рабочая аристократия начала формироваться с середины 19 века, которая стала социальной базой оппортунизма в рабочем

движении, а в дальнейшем и социал-шовинизма (Энгельс, 1962. Т. 29. С. 391). В этом расколе рабочего движения Энгельс видел опасность ослабления борьбы с буржуазией, возможность явного или латентного предательства интересов социализма и коммунизма, попытку обеспечить беспрекословное подчинение целям обогащения капиталистов. Он неоднократно говорил о стремлении буржуа приручить рабочих путем различных подачек, а также путем создания иллюзий об их участии в управлении производством и/или в совладении им посредством возможности приобретения акций. Энгельс во втором предисловии к «Положению рабочего класса в Англии» (1882 г.) писал: «Несомненно, их (*рабочих* – Ж.Т.) положение с 1848 г. значительно улучшилось; наилучшим доказательством этого служит то, что в течение более пятнадцати лет не только хозяева были чрезвычайно довольны ими, но и они – хозяевами. Они образуют аристократию в рабочем классе; им удалось добиться сравнительно обеспеченного положения, и это они считают окончательным. Это образцовые рабочие господ Лиона Леви и Джиффена, и они в самом деле очень милые, покладистые люди для всякого неглупого капиталиста в отдельности и для класса капиталистов в целом» (Маркс, Энгельс, 1962. Т. 22. С.209). И если эти изменения в социальной структуре рабочего класса в 19 веке только зарождались, апробировались, то со временем уже в 20 веке эта политика по отношению к рабочим получила дальнейшее развитие и совершенствование.

Развитие идей о рабочем классе в 1880-1890-е годы получило отражение в размышлениях о других социальных общностях, которые начали испытывать давление со стороны буржуазии. Дело состоит в том, что, характеризуя соци-

альную структуру буржуазного общества, К. Маркс и Ф. Энгельс на первых этапах своей деятельности не выделяли интеллигенцию в особый класс общества, не относили ее ни к классу буржуазии, ни к мелкобуржуазным слоям общества (Маркс, Энгельс, 1955. Т. 4. С. 431, 449-450). Вместе с тем, они указывали на то, что она, как и пролетариат, является продуктом развивающегося капитализма, призванным служить буржуазии: «Буржуазия... врача, юриста, священника, поэта, человека науки... превратила в своих платных наемных работников» (Маркс, Энгельс, 1955. Т. 4. С. 427). Такая трактовка – ключ к определению социальной природы интеллигенции, оказывающейся в определенном родстве с пролетариями, которые, по определению Маркса и Энгельса, представляли собой «класс современных рабочих, которые только тогда и могут существовать, когда находят работу», а будучи вынужденными «продавать себя поштучно», они «представляют собой такой же товар, как и всякий другой предмет торговли» (Маркс, Энгельс, 1955. Т. 4. С. 430). Такое положение интеллигенции и пролетариата обусловлено не только тем, что у них отсутствует собственность на средства производства, но и тем, что для них, как наемных работников, характерны отношения конкуренции за рабочие места и партнерства в процессе производства, что отличает их от буржуазии и мелкой буржуазии, для которых свойственны иные отношения партнерства и конкуренции – как собственников средств производства, и как продавцов, принадлежащих им товаров.

К проблемам места и роли интеллигенции Энгельс обратился и в 1890-е годы, в которых сформулировал соображения об участии в революционном движении. В письме к А. Бебелю

от 24-26 октября 1891 года он писал: «Для того чтобы овладеть средствами производства и пустить их в ход, нам нужны технически подготовленные люди, и притом в большом количестве. Их у нас нет; до последнего времени мы были даже рады тому, что по большей части избавлены от так называемой образованной публики. Теперь – другое дело... Я предвижу, что в ближайшие 8-10 лет к нам придет достаточное количество молодых специалистов в области техники и медицины, юристов и учителей, чтобы с помощью партийных товарищей организовать управление фабриками и крупными имениями в интересах нации. Тогда, следовательно, взятие нами власти будет совершенно естественным образом и произойдет относительно гладко» (Маркс, Энгельс, 1965. Т. 38. С. 163).

Примечательно, что в качестве сил, поддерживающих требования рабочего класса, Энгельс отводил особое место крестьянству. Уже в своем первом капитальном труде «Положение рабочего класса в Англии» у Энгельса имелась отдельная глава, посвященная сельскохозяйственному пролетариату. В 1850 г. Энгельс написал крупную работу «Крестьянская война в Германии», в которой он подробнейшим образом изложил свой взгляд на роль крестьянства в этой стране, проанализировал реальное участие крестьян в защите и отстаивании своих прав и возможность их освобождения от окутывающих их положение как феодальных, так и капиталистических отношений (Маркс, Энгельс, 1956. Т. 7. С. 343-437). Интерес к проблемам крестьянства обнаруживается и в проявленном внимании к судьбам сельской общины в России. В предисловии к русскому изданию (1882 г.) они ставили такой принципиально важный вопрос: «Может ли русская община – эта,

правда, сильно разрушенная форма первобытного коллективного владения землей – непосредственно перейти в высшую коммунистическую форму землевладения? Или, напротив, она должна пережить сначала тот же процесс разложения, который присущ капиталистическому развитию Запада?» (Маркс, Энгельс, 1959. С. 8).

То, что Энгельс постепенно все большую роль отводил крестьянству, говорит его работа, которую он написал в ноябре 1894 г. незадолго до своей смерти «Крестьянский вопрос во Франции и Германии». В ней он, в связи выходом на политическую арену проблем крестьянства и его положения в дальнейшем наступлении капитализма на его и так урезанные права со всей остротой, поставил перед рабочим классом всех стран важнейший вопрос – об отношении социалистических партий к крестьянству. Он в очередной раз доказывал, что только пролетариат является классом, способным объединить вокруг себя широчайшие слои угнетенных и эксплуатируемых масс для борьбы за свержение капиталистического строя и установление социализма. Он настойчиво подчеркивал огромную роль крестьянства как важнейшего союзника пролетариата в этой борьбе. Он не только показал всю важность крестьянского вопроса как вопроса о союзниках пролетариата, не только раскрыл роль социалистических партий направления их поведения в отношении отдельных слоев крестьянства, не только со всей резкостью и остротой обрушился против всяких оппортунистических извращений в крестьянском вопросе, но и сформулировал программу действий пролетариата в этой области после того, как он завоеует политическую власть.

Итак, анализ эволюции идей Энгельса о рабочем классе позволяет, на

наш взгляд, сделать три основных вывода. Первый, Диалектический подход к рассмотрению социального положения рабочего класса постоянно обогащался, совершенствовался, включал новые грани осознания его роли и места в революционной борьбе – от выработки научной теории рабочего и коммунистического движения до создания организации, способной координировать и возглавлять протестные выступления рабочего класса. Второй вывод. Можно проследить путь, по которому Энгельс пришел к выводу том, что историческая

миссия рабочего класса состояла в том, что, отстаивая свои классовые интересы, он постепенно включал сферу своего влияния и по большому счету стал претендовать на то, что он отражает интересы всех трудящихся, включая такие большие социальные общности как интеллигенция и крестьянство. Третий вывод. Характеристика классовых взаимоотношений капиталистов и рабочих в своей принципиальной постановке вопроса не изменилась – они лишь приобрели другие формы и методы, которые не изменяют их суть.

ЛИТЕРАТУРА

Ленин В.И. (1969). Карл Маркс. Краткий биографический очерк с изложением марксизма / Полн. собр. соч. Т. 26. С. 43-93.

Маркс К., Энгельс Ф. (1955). Манифест Коммунистической партии. Соч. 2-е изд. Т. 4. М.: Госполитиздат. С. 419-459.

Маркс К., Энгельс Ф. (1959). Манифест Коммунистической партии. М.: Госполитиздат. – 72 с.

Энгельс Ф. (1955). Положение рабочего класса в Англии. По собственным наблюдениям и достоверным источникам. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 2. М.: Госполитиздат. С. 231-517.

Энгельс Ф. (1956). Крестьянская война в Германии. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 7. М.: Госполитиздат. С. 343-437.

Энгельс Ф. (1962). Крестьянский вопрос во Франции и Германии. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 22. М.: Госполитиздат. С. 501-525.

Энгельс Ф. (1962). Письмо Марксу. 7 октября 1858 г. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 29. М.: Госполитиздат. С. 292-294.

Энгельс Ф. (1962). Второе предисловие к «Положению рабочего класса в Англии». Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 22. М.: Госполитиздат. С. 272-285.

Энгельс Ф. (1965). Письмо А. Бебелю. 24-26 октября 1891 года. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 38. М.: Госполитиздат. С. 159-164.

Zhan T. Toshchenko¹

THE EVOLUTION OF CONCEPTS OF THE WORKING CLASS IN THE CREATIVE WORK OF FRIEDRICH ENGELS*

Keywords: *Engels, working class, proletariat, social position of the working class, its political organization, social stratification.*

The article examines the stages of development of F. Engels' ideas, concerning the working class, its role and place in the social structure of the bourgeois society. He began to analyse this problem in his work «The Position of the Working Class in England» and ended in his letters in the 1890s. The article shows how at various stages of his life the ideas about the working class were enriched, how his proposals were worked out to transform the working class from a «class-in-itself» into a «class-for-itself». At the same time, this characteristic of the working class did not remain unchanged – under the influence of the

ongoing changes, Engels draws attention to the processes of its stratification, and then to the rapprochement in a number of positions with those communities that were personified in the concept of the intelligentsia and peasantry, a significant part of which is already in the end of the 19th century in many ways approached the social status of workers. The article also shows that many of Engels' ideas are relevant to the present time and can be used both in the theoretical and practical activities of Marxists in the modern confrontation between the exploiters and the exploited.

REFERENCES

Lenin V.I. (1969) Karl Marx. A Brief Biographical Sketch with a Presentation of Marxism / Complete Collection of Works. Vol. 26. Pp. 43-93.

Marx K., Engels F. (1955) Communist Manifesto. Op. Ed. 2nd. T. 4. Moscow: Gospolitizdat Publ. Pp. 419-459. (In Russ.)

Marx K., Engels F. (1959) Communist Manifesto. M.: Gospolitizdat. – 72 p.

Engels F. (1955) The position of the working class in England. According my own observations and reliable sources. K. Marx, F. Engels. Works. Vol. 2. Ed. 2nd. Moscow: Gospolitizdat Publ. Pp. 231-517. (In Russ.)

¹ **Zhan T. Toshchenko**, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Philosophy, Professor, Scientific director of the Faculty of Sociology at the Russian State University for the Humanities, Chief Researcher at the Institute of Sociology of the FCTAS RAS, Moscow, Russia (*zhantosch@mail.ru*). This work was supported by the Russian Science Foundation grant No. 18-18-00024.

* **JEL codes:** B2, B14, B24, J01, N10.

* **Citation:** Toshchenko Zh. T. (2021). The evolution of ideas about the working class at F. Engels' works. Problems in Political Economy, 1 (25): 45-52.

DOI: 10.5281/zenodo.4666066 (<https://zenodo.org/record/4666066>)

Engels F. (1956) Peasant War in Germany. K. Marx, F. Engels. Works. Ed. 2nd. T. 7. Moscow: Gospolitizdat Publ. Pp. 343-437. (In Russ.)

Engels F. (1962) The peasant question in France and Germany. K. Marx, F. Engels. Works. Ed. 2nd. T. 22. Moscow: Gospolitizdat Publ. Pp. 501-525. (In Russ.)

Engels F. (1962) Letter to Marx. 7 oct. 1858. K. Marx, F. Engels. Works. Ed. 2nd. T. 29. Moscow: Gospolitizdat Publ. Pp. 292-294. (In Russ.)

Engels F. (1962) The second preface to «The position of the working class in England». K. Marx, F. Engels. Works. T. 2. Moscow: Gospolitizdat Publ. Pp. 272-285. (In Russ.)

Engels F. (1965) Letter to A. Bebel. October 24-26, 1891. K. Marx, F. Engels Works. Ed. 2nd. T. 38. Moscow: Gospolitizdat Publ. Pp. 159-164. (In Russ.)